

Avvecklingsplan för Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Datum: 2024-11-27

Version: 4.0

[Creative Commons Erkännande 4.0](#)

[\(CC-BY 4.0\)](#)

Svensk nationell datatjänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

Verksamhetsbeskrivning

Enligt Vetenskapsrådets (VR) Fastställande av särskilda villkor för infrastrukturbidrag till SND (VR:s dnr 2021–00165_9) ska Göteborgs universitet (medelsförvaltaren), Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet driva och utveckla SND. Syftet anges i de särskilda villkoren (kursiv text nedan).

Infrastrukturens syfte är:

- 1. Att underlätta delning av forskningsdata på ett enkelt, säkert och pålitligt sätt, som samtidigt uppfyller kraven för bevarande, åtkomst och delning.*
- 2. Att göra data synliga och erbjuda användarstatistik genom att visa upp forskningsdata nationellt och internationellt och ge information om hur data delas och citeras.*
- 3. Att underlätta tillförlitlig åtkomst till sökbara, högkvalitativa och väldokumenterade forskningsdata, tillsammans med information om hur dessa data kan nås och återanvändas.*

Den beslutade finansieringsperioden löper under 2023–2026 med finansiering från Vetenskapsrådet och konsortiet.

SND:s verksamhet omfattar ett nära samarbete med ett nätverk bestående av 28 lärosäten och myndigheter (per maj 2022) som bygger upp lokala enheter för hantering av forskningsdata med syftet att göra forskningsdata sökbara och tillgängliga för återanvändning i framtida forskning inom vad som brukar avses med principen om öppen vetenskap.

Bakgrund och direktiv för avvecklingsplan

Enligt avtal med VR åligger det Medelsförvaltaren att upprätta en avvecklingsplan enligt avsnitt 2.2. i de särskilda villkoren (kursiv text nedan):

Medelsförvaltaren ansvarar vidare för att:

[...]

- en avvecklingsplan finns. Avvecklingsplanen ska beskriva hur infrastrukturen kommer att hantera en situation när Vetenskapsrådets stöd avvecklas. Planen ska adressera hur tidigare gjorda investeringar, insamlade prover och data ska tillvaratas på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.*

Det finns vidare en allmän reglering rörande förtida avveckling av beviljade medel i avsnitt 4.3 i VR:s särskilda villkor och i avsnitt 4 i de allmänna villkoren.

I konsortialavtalet behandlas avvecklingsplanen under avsnitt 10 där det övergripande regleras att (kursiv text nedan):

Medelsförvaltaren får, efter samråd med VR, besluta om förtida upphörande av SND:s verksamhet och denna Överenskommelse i enlighet med fastställd avvecklingsplan. Ansvar för avvecklingskostnader fördelas mellan Parterna i enlighet med avvecklingsplanen, eller annars enligt vad som är skäligt främst med hänsyn till det stöd som utgått till respektive Part.

Vidare regleras i konsortialavtalet hur medel och samverkansresultat ska hanteras vid en avveckling.

Beslut om avveckling

Det beslutade avtalet för finansiering från VR upphör 2028-12-31. Om avtalet inte förlängs, eller stödet avvecklas i förtid, ska avveckling ske enligt denna avvecklingsplan.

Kostnader och konsekvenser

Avveckling innebär omfattande kostnader. En kostnadsuppskattning måste göras vid det tillfälle det blir aktuellt. En konsekvensanalys bör även ingå.

Avveckling, delmoment

En avveckling av verksamheten inom eller efter projektiden kan delas upp i nedanstående delmoment.

Överflyttning till annan verksamhet

En översyn görs av vilken verksamhet som kan fortleva med annan finansiering och vilken som måste avvecklas. En särskild utredning görs huruvida data som deponerats i tjänsten SND CARE, tillsammans med tillhörande metadata, kan tillgängliggöras/lagras via annan aktör. Särskilt måste SND:s ansvar som konsortieansvarig för persistenta identifierare inom DOI-samarbetet beaktas.

Översyn av ekonomin

Ett underlag tas fram för beräkning av avvecklingskostnader för personal, data, utrustning och övriga resurser. Utifrån uppgifterna görs överenskommelse med VR om storlek på stöd under år 1 och 2 från dagen då beslut om avveckling togs. Balansen utbetalade medel kontra medfinansiering från konsortiemedlemmarna beaktas så att medfinansieringen uppgår till den överenskomna andelen enligt beslut i avtal med VR.

Omplacering eller uppsägning av anställd personal

Ordinarie processer för omplacering eller uppsägning initieras.

Sammanställning och vidareförmedling av kunskap och kompetens

En utredning görs om hur den kunskap och kompetens som samlats in inom verksamheten kan sammanställas och vidareförmedlas.

Hårdvara

Utrustning eller annan hårdvara som köpts inom verksamheten enligt anläggningsregister eller motsvarande överlåts till annan verksamhet vid GU eller skrotas.

Interna system

De interna system som utvecklats och administrerats vid SND avvecklas eller överförs, dokumenteras och arkiveras enligt särskild avvecklingsplan för systemet.

Information

Forskningsorganisationer, myndigheter och övriga användare av SND:s tjänster informeras i god tid om att tjänsterna kommer att avvecklas eller överföras till annan organisation.

Nationella och internationella avtal och överenskommelser

SND:s medlemskap, uppdrag, överenskommelser och åtagande i nationella och internationella organisationer och projekt överförs om möjligt till annan organisation eller avvecklas och avslutas.

Arkivering

En utredning görs av vilken information som är relevant att arkiveras och var och hur det ska ske.

Dokumentation

Avvecklingen dokumenteras för att möjliggöra rekonstruktion.

Tidsplan för avvecklingen

Handlingsplan år 1

- En översyn av verksamhet och resultat vid SND genomförs och i dialog med VR tas beslut om vad som kan fortleva i annan regi och vad som ska avvecklas helt.
- Omplacering eller uppsägning av personal initieras.
- Avveckling av drift initieras.
- Ingångna avtal sägs upp.
- En utredning påbörjas huruvida data som deponerats i tjänsten SND CARE, tillsammans med tillhörande metadata, kan fortsatt tillgängliggöras/lagras. Särskild hänsyn bör tas till data där forskningshuvudman ej längre är verksam.
- Information till de som deponerat data hos SND CARE initieras.
- En översyn av SND:s konsortieansvar inom DataCite genomförs och beslut tas hur konsortiet ska drivas vidare.
- Information till användare av SND:s tjänster, samt till andra intressenter initieras.

Mål år 1

- Beslut om vad som kan överföras till annan verksamhet har tagits.
- Avvecklingen av personal är initierad.
- Avvecklingen av drift är initierad.
- Ingångna avtal är uppsagda.
- Utredningen om hur data och metadata fortsatt kan tillgängliggöras/lagras är avslutad.
- Beslut är fattat om eventuellt återlämnande av data till forskningshuvudman.
- Beslut är fattat om hantering av data där forskningshuvudman ej längre är verksam.
- Erforderlig information till de som deponerat data hos SND CARE är förmedlad.
- Beslut om vidare drift av konsortiet inom DataCite har tagits och ansvar har överförts till annan verksamhet.
- Erforderlig information till användare av SND:s tjänster, samt till andra intressenter är förmedlad.

Handlingsplan år 2

- Konfigurationen av tekniska system slutförs.
- Överföring av verksamhet till andra verksamheter genomförs enligt beslut.
- Hårdvara överförs till annan verksamhet eller skrotas.
- Interna system avvecklas, dokumenteras och arkiveras.
- Relevant information från verksamheten arkiveras.
- En viss supportfunktion upprätthålls under året för att ta emot och stötta brukare och andra som behöver dirigeras om till andra tjänster.
- SND:s webbplatser ~~portal~~ släcks ned.
- En överföring av data med tillhörande metadata genomförs enligt beslut.
- DOI:er som länkar till landningssidor i SND:s resurser dirigeras om.
- Eventuell reglering av över/underskott i ekonomin är slutförd.

Mål år 2

- Konfigurationen av tekniska system är slutförd.
- Överföring av verksamhet genomförd.
- Hårdvara är överförd till annan verksamhet eller skrotad.
- Interna system är avvecklade, dokumenterade och arkiverade.

- Relevant information från verksamheten är överförd till universitetsarkivet för arkivering.
- SND:s webbplatser är nedsläckta.
- Samtliga deponerade dataset i SND CARE är återförda till huvudman eller på annat sätt hanterade.
- Samtliga DOI:er som länkat till landningssidor i SND:s resurser är omdirigerade.
- Eventuell reglering av över/underskott i ekonomin är slutförd.